

IQTISODIYOTDA MIKROIQTISODIYOTNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330026>

Azimova Tamara Abrorovna
Rahmatullayeva Aziza Zayniddin qizi
Madraximova Ma'mura Maxmudjon qizi
Boymurodova Xosiyat Boboxon qizi
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Anotatsiya: Ushbu maqolada mikroiqtisodiyot, iqtisodiyotda mikroiqtisodiy siyosat, davlatning iqtisodiyotdagi roli haqida tushunchalar berib o'tilgan. Bundan tashqari qayta moliyalashtirish yoki uchyot siyosat, monetar siyosat, fiskal siyosat hamda agrar siyosat haqida tushunchalar berib o'tilgan.

Kirish so'zlar: Mikroiqtisodiyot, moliyalashtirish, uchyot, monetar, fiskal, agrar siyosat

Iqtisodiy siyosat 3ta darajada bo'ladi, bular mikro, makro va mega (xalqaro) siyosatdir.

Mikroiqtisodiyot (yun. μικρός — kichik) — iqtisodiy nazariyaning ayrim bir xo'jalik yurituvchi sub'yektlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni, ularning faoliyati va milliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganadigan bo'limi; mikroiqtisodiyot o'rganadigan asosiy ob'yektlar — uy xo'jaligi va nisbatan katta bo'lmagan korxonalaridir. Jahon statistikada uy xo'jaliklariga birgalikda yashovchi kishilar guruhlarini yuritadigan umumiy xo'jalik sifatida qaraladi. Odatda, bunday xo'jalik oila, ya'ni erkak va ayol nikohiga yoki qonqarindoshlikka asoslangan kichik guruhdir. Uy xo'jaligi vazifalariga: 1) ishlab chiqarish omillarini (masalan, ishchi kuchini) sotishdan va mol-mulkdan (uy-joy va yerdan ijara haqi, bankka qo'yilgan pul foizi, aksiya daromadi) daromad olish; 2) uy xo'jaligini yuritish (yordamchi qishloq xo'jaligida ishlash, iste'mol mollari va xizmatlarni harid qilish, oziq-ovqat mahsulotlarni uyda tayyorlash, moddiy va ma'naviy ne'matlardan foydalanish); 3) bolalarni tarbiyalash; 4) «tashqi» iqtisodiy aloqalar (davlatga soliq to'lash, transfert to'lovlar olish, xorij bilan iqtisodiy aloqalar, shu jumladan, xorijdan pul jo'natmalari, posilkalar olish) kiradi. Mikroiqtisodiyot o'rganadigan yana bir manba tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish va ularni sotish bilan shug'ullanuvchi xo'jalik tashkilotlari — korxonalaridir. Bunday tashkilotlar jismoniy va yuridik shaxslar (firmalar) egaligida bo'lishi mumkin.

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar sirasiga iste'molchilar, xodimlar, kapital qo'yuvchilar, yer egalari, firmalar, umuman, amalda iqtisodiyotning faoliyat ko'rsatishida muhim rol o'ynaydigan har qanday tadbirkor kiradi. Mikroiqtisodiyot quyi bo'g'inlarda iqtisodiy qarorlar qanday va nima uchun qabul qilinishini, masalan, iste'molchilar tovarni harid qilish to'g'risida qarorni qay tarzda qabul qilinishini va ularning tanloviga narxnavo

va daromadlar o'zgarishlari qanday ta'sir ko'rsatishini; firmalar ish o'rinlari sonini qanday rejalashtirishi; xodimlar qayerda va qancha ishlashni qanday hal etishini izohlab beradi.

Mikroiqtisodiyotning muhim jihati — xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning iqtisodiyot tarmoqlarida yanada yirikroq tuzilmalar — bozorlar paydo bo'lishi jarayonidagi o'zaro munosabatlaridir. Mikroiqtisodiyot ayrim sanoat tarmoqlarining tarixiy taraqqiyoti va milliy iqtisodiyotning shakllanishi mantig'ini tushunishga yordam beradi. U ayrim tovarlarga narxnavo qanday belgilanishini, yangi zavodlar qurilishida muayyan sohani va ishlab chiqarishni rivojlantirishga qanday mablag'lar ajratilishini va nima uchun investitsiya qilinishini, har yili aniq qancha tovarlar ishlab chiqarilishini tushuntirib beradi. Mikroiqtisodiyot yakka tovar ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar faoliyatini o'rganar ekan, sanoat tarmoqlari va bozorlar qanday ishlayotgani va rivojlanayotganini, ularning faoliyatiga hukumat siyosati mamlakatlardagi iqtisodiy sharoitlar qanday ta'sir etayotganini ochib beradi.

Mikrosiyosat xonadon va firmalar siyosati hisoblanadi. Bu g'oyat individuallashtirilgan bo'ladi, bunga yaxlitlik xos emas. Xonadon siyosati uning asosiy faoliyati iste'molga va jamg'arishga oid bo'ladi. Bu siyosat uning asosiy tanlov tamoyiliga asoslanadi. Xonadon o'zining individual yo'lini tutadi, lekin uning siyosati obyektiv sharoitga moslashishi zarur, chunki ayrim xonadonlar obyektiv iqtisodiy muhitni o'zgartirishga qodir emaslar, buni esa hisobga olish zarur. Ayni paytda uning siyosatida subyektiv jihat ham bor, chunki har bir xonadon o'zi bilgan yo'ldan qolmaydi. Xonadon siyosatining maqsadi yaxshi yashash bo'lganidan, u bunga erishishning eng ma'qul yo'lini belgilab oladi. Bu yo'ldagi birinchi ish — bu ko'p pul topish bo'lsa, ikkinchisi pulni oqilona sarflash bo'ladi. Oddiy qilib aytganda mehnatkash xonadonning asosiy resursi ish kuchi bo'lganidan uni yaxshiroq pulga sotish, ya'ni yaxshi ish haqi beradigan joyga o'mashib olish uning siyosatining asosiy yo'nalishi hisoblanadi, chunki pul topishning birlamchi sharti bandlikdir. Xonadon siyosatining boshqa bir yo'nalishi o'z daromadini to'g'ri sarflash siyosati, ya'ni xarajatlar siyosatidir.

Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi ikki yo'nalishda kechadi. Birinchidan, iqtisodiyotning davlat sektorini hosil qiluvchi korxonalar va tashkilotlar milliy iqtisodiyotning bir bo'g'ini sifatida tovar va xizmatlar yaratib bozor munosabatlarida ishtirok etadi. Ikkinchidan, davlat umumiy manfaatlarni ifodalovchi kuch sifatida milliy iqtisodiyotni tartiblashda ishtirok etadi. Davlatning turli idora va tashkilotlari iste'molchi sifatida bozordan resurslar va iste'mol tovarlarini sotib olganda xaridor sifatida bozor aloqalarida ishtirok etadi. Davlat firmalari bozorga o'z tovar va xizmatlarini taklif etadi va bozordagi resurslarga talab vazifasini o'taydi. Biroq davlat bozorga nisbatan tashqi kuch sifatida ham maydonga chiqib, butun iqtisodiyotni tartiblashda ishtirok etadi. Bunda davlat jamiyat nomidan ish ko'radi. Davlat firmalar va xonadonlar o'rtasida turib ularning aloqalarini tartibga soladi.

Monetar siyosat — bu pul massasi va foiz stavkalarini boshqarish siyosatidir. Shuning uchun, u pul deb ham ataladi. Muayyan lahzada zarur bo'lgan pul miqdorini ta'minlash

markaziy bankning asosiy vazifasidir. Agar pul juda ko'p bo'lsa, inflyatsiya ko'tariladi. Agar ular juda oz bo'lsa, iqtisodiy o'sish sekinlashadi. To'g'ri pul-kredit siyosati kuchli va sog'lom iqtisodiyotning kalitidir.

-Monetar siyosatining maqsadlari nimalardan iborat?

Monitar siyosati davriy tebranishlarni yumshatishga qaratilgan: o'sish davrida u mamlakat iqtisodiyotining haddan tashqari qizib ketishiga yo'l qo'ymaydi, inqiroz paytida u iqtisodiy faoliyatga turtki beradi.

Uning asosiy maqsadlari:

Har qanday narsa iqtisodiyotga ta'sir qilishi mumkin va har doim ham yaxshi emas; bu yerda boshqa davlatlarning harakatlari va tabiiy ofatlar. Markaziy bankning vazifasi tahdidlarni o'z vaqtida aks ettirish va ularning mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilishining oldini olishdir.

Mamlakat to'lov balansining muvozanati. Boshqacha qilib aytganda, boshqa mamlakatlar bilan savdo qilishda mamlakatning to'lov qobiliyatini ta'minlash. Milliy valyuta kursi qancha past bo'lsa, mahalliy korxonalar o'z mahsulotlarini chet elga sotishni osonlashtiradilar, ammo import qimmatroq bo'ladi. To'g'ri balansni topish pul siyosatining vazifasidir.

Resurslarning to'liq bandligi. Pul-kredit siyosati, shuningdek, mamlakatning barcha iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanilishini ta'minlaydi. Avvalo, ishchi kuchi. To'g'ri pul-kredit siyosati bilan ishsizlik darajasi minimal bo'lishi kerak va korxonalar to'liq quvvat bilan ishlaydi.

Inflyatsiyani boshqarish. Inflyatsiyaning yuqori va juda past darajasi ham milliy iqtisodiyot va fuqarolar farovonligi uchun xavf tug'diradi. Pul-kredit siyosati, boshqa narsalar qatori, inflyatsiyaning salbiy oqibatlarini yumshatishga va pulingizni qadrsizlanishdan himoya qilishga intiladi.

Monetar siyosatining barcha maqsadlari iqtisodiy o'sishni va fuqarolarning moliyaviy ishonchini saqlashga qaratilgan.

-Monitar siyosati qanday vositalardan foydalanadi?

Pul-kredit siyosati uchta asosiy vositaga ega:

Markaziy bank tijorat banklariga kredit beradigan foiz stavkasining o'zgarishi. Banklar ham qarz olishadi, lekin bir-birlaridan emas, balki "banklar bankidan". Qarz olish stavkasi pul-kredit siyosati bilan belgilanadi. Bu erda hamma narsa odamlarnikiga o'xshaydi: foiz qancha past bo'lsa, tijorat banklari shuncha ko'p qarz olishadi. Va ularning kreditlari aholi uchun qanchalik maqbul bo'lsa.

Majburiy zaxiralar koeffitsientining o'zgarishi. Tijorat banklari ham muammoga duch kelishadi. Omonatchilarni mumkin bo'lgan bankrotlikdan himoya qilish uchun markaziy bank banklarni o'zlarida mablag'larning bir qismini zaxira sifatida saqlashga majbur qiladi. Ularni sarflash yoki qarz berish mumkin emas. Majburiy zaxira talablarini kamaytirish yoki oshirish orqali markaziy bank muomaladagi pul miqdorini tartibga soladi. Ushbu zaxiralar qancha ko'p bo'lsa, banklar iste'molchilar uchun shuncha ishonchli hisoblanadi.

Ochiq bozorlardagi operatsiyalar. Markaziy bank o'z zaxirasidagi mablag'lar hisobiga boshqa valyutalarni sotib olish orqali milliy valyutani zaiflashtirishi yoki kuchaytirishi mumkin. Qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilish, shuningdek, ochiq bozordagi operatsiyalarga tegishli. Qimmatli qog'ozlarni sotish banklarning o'z faoliyatiga sarf qilishi mumkin bo'lgan mablag'lar miqdorini oshiradi. Masalan, qarz berish uchun.

Pul-kredit siyosatining qanday turlari mavjud?

Ular ikkita:

Rag'batlantiruvchi (yumshoq). Bunday pul-kredit siyosati iqtisodiy tanazzul davrida qo'llaniladi. Uning maqsadi - iqtisodiyotni "boshlash": ishbilarmonlik faolligini rag'batlantirish, ishsizlik darajasini pasaytirish. Pul-kredit siyosatini rag'batlantirish zaxira talabining pasayishini, foiz stavkalarining pasayishini va markaziy bank tomonidan davlat qimmatli qog'ozlarini sotib olishni nazarda tutadi. Pul miqdori ko'payadi, bu esa iste'mol talabi va savdo taklifining o'sishiga olib keladi.

Cheklov (qattiq). Pul-kredit siyosatining ushbu turi, agar iqtisodiy o'sish juda tezlashib ketgan bo'lsa va natijada inflyatsiya xavfi mavjud bo'lsa qo'llaniladi. Bu holda majburiy zaxiralar va foiz stavkasi oshiriladi va markaziy bank qimmatli qog'ozlarni ochiq bozorlarda sotadi. Pul hajmi kamayadi, tovarlarga talab kamayadi. Bu narxlarning normallashtirishiga va ishlab chiqarish darajasining normal qiymatlarga qaytishiga olib keladi.

Monetar siyosati valyuta kurslari va inflyatsiyaga qanday ta'sir qiladi?

Monetar siyosati bevosita milliy valyutalar qiymatiga ta'sir qiladi. Misol: Bir mamlakatda pul miqdori bir xil bo'lib qolaveradi. Ikkinchi kursda pul-kredit siyosati pul miqdorining ko'payishiga olib keldi (masalan, iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun qo'shimcha pullar bosilib chiqardi). Ma'lum bo'lishicha, endi ikkinchi mamlakatda pul miqdori ko'paygan, ammo uning qiymati bir xil bo'lib qolgan. Va birinchi mamlakatning o'zgaragan pullariga nisbatan u umuman kamroq bo'lib qoldi. Bu valyuta kursining o'zgarishi.

Pul-kredit siyosati o'sishni barqaror va silliq qilib, iqtisodiyotdagi tebranishlarni yumshatishga qaratilgan

Yana bir misol: davlat qabul qilingan pul-kredit siyosatiga muvofiq foiz stavkasini oshirdi. Ushbu mamlakat valyutasini bankda saqlash yanada foydali bo'ladi (chunki bunday depozitning rentabelligi ham oshadi). Bunday holda milliy valyuta mustahkamlanmoqda, kurs o'sib bormoqda.

Monetar siyosati - bu davlat ko'pincha mamlakat iqtisodiyotiga aralashadigan vosita. Inflyatsiya va valyuta kursining o'zgarishi fuqarolarning farovonligiga ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun muhim moliyaviy qarorlar qabul qilishdan oldin markaziy bankning nima bilan bandligini bilib olish maqsadga muvofiqdir.

Davlatning fiskal siyosati siklik tebranishlarni bir maromga keltirish va yuqori bandlik hamda past inflyatsiya sharoitida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida soliqqa tortish va davlat xarajatlarini tartibga solishga qaratilgan. Fiskal siyosat rag'batlantiruvchi yoki turg'un tavsifga ega bo'lishi mumkin. Rag'batlantiruvchi

fiskal siyosati (fiskal ekspansiya) qisqa davrda davlat sarflarini ko'paytirish, soliqlar stavkalarini pasaytirish yoki bu choralarni o'zaro uyg'unlashtirish yo'li bilan siklik tanazzulni engib o'tish maqsadida ishchan iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishga yo'naltiriladi. Uzoq davrda soliq stavkalari pasayishi iqtisodiy o'sish sur'atining barqaror jadallashuvi va iqtisodiy salohiyatning mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin. Yuqorida aniqlangan fiskal siyosat diskretsiyon (yoki faol) xisoblanadi. Odatda u prezidentning iqtisodiy maslaxatchilari kengashi tavsiyasi bilan yuritiladi. Bu prezident tomonidan iqtisodiy masalalarda yordam berish va ularni tekshirish uchun tayinlangan uch iqtisodchi guruhning iqtisodiy echimlari taklifidan kelib chiqib belgilanadi. Hokimiyat chiqimlari va soliqlaridagi diskretsiyon o'zgarishlar federal hokimiyat qaramog'ida bo'lib, ular avtomatik ravishda ro'y bermaydi. Kongres faoliyatisiz yuzaga keladigan o'zgarishlar nodiskretsiyon (yoki "passiv" yoki "avtomatik"), xisoblanadi. Davlatning, turg'un fiskal siyosati (fiskal restriksiya) qisqa davrda iqtisodiyotning "qizib ketish"ni bartaraf etish maqsadiga ega bo'ladi. U davlat xarajatlarini taqazo etib iqtisodiy o'sish va talab inflyasiyasi sur'atini pasaytirishga imkon beradi. Fiskal siyosatning iqtisodiy mazmuniga doir turli xil qarashlarni tahlil qilish, aniq iqtisodiy-ijtimoiy tizimlar sharoitida amal qilish xususiyatlarini hamda davlatning iqtisodiyotga samarali ta'sir qilish dastaklaridan ekanligini asoslash va milliy iqtisodiyotning muvozanatligini ta'minlashdagi ustuvor yo'nalishlarini, aniq iqtisodiy tamoyillarini belgilash zarur bo'ladi.

Agrar islohotlar, qishloq xo'jaligidagi islohotlar – davlatning yerga mulkchilik munosabatlari va yerda xo'jalik yuritish usullarini o'zgartirishga karatilgan chora-tadbirlari majmui. Dastlab Agrar islohotlar konsepsiyasi maqsad va vazifalari, yo'nalishi, uni o'tkazish bosqichlari aniqlab olinadi. Shunga asoslanib Agrar islohotlarni o'tkazishning aniq chora-tadbirlari belgilanadi va ularni davlat amalga oshiradi. Tarixda Agrar islohotlarning 3 turini ko'rish mumkin. Birinchisi – an'anaviy (natural, biqiq, qoloq) iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishni ko'zlovchi Agrar islohotlar. Ular jumlasiga 19–20-asrlarda Yevropa, Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi Agrar islohotlarni kiritish mumkin. Ikkinchisi – bozor xo'jaligidan totalitar-rejali tuzumga o'tishni ko'zlagan va proletariat diktaturasi yordamida amalga oshirilgan Agrar islohotlar. Uchinchisi – 90-yillar boshidan sobiq sotsialistik mamlakatlarda rejali iqtisodiyotdan qayta bozor munosabatlariga o'tishga qaratilgan Agrar islohotlar. Birinchi toifadagi islohotlar qishloq xo'jaligida tovar ishlab chiqarishni o'stirib, uni bozor iziga solishni mo'ljallaydi. Zamindorlar mulki bo'lgan yer uni ekadiganlarga – dehqonlarga haq to'lash sharti bilan yoki bepul beriladi, yerga dehqonlarning xususiy mulki o'rnatiladi. Dehqonlar tabaqalashib, ularning bir qismi boylarga aylansa, boshqa qismi yollanma ishchilarga aylanadi. Agrar islohotlar qishloq xo'jaligida mexanizatsiyani qo'llab, bu sohadan ish kuchini siqib chiqarishga olib keladi. Agrar islohotlar fermerlar sinfini shakllantirib, ularning mavqeini mustahkamlaydi. Ikkinchi toifadagi Agrar islohotlar sobiq SSSR, Mongoliya, Sharqiy Yevropa davlatlarida va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan.

Bunday islohotlar natijasida yer to'la-to'kis yoki qisman xususiy mulkdorlar tasarrufidan chiqarilib, davlat mulkiga aylantiriladi, mustaqil dehqon xo'jaligi o'miga davlat rejasiga binoan ishlovchi davlat xo'jaligi va jamoa xo'jaliklari barpo etiladi, ularni hukumat to'la nazorat qiladi. Bu islohotlar qishloqdagi erkin bozor munosabatlarini yo'qotadi, qishloq xo'jaligida stimullar so'na borganidan u inqirozga yuz o'giradi, oziq-ovqat taqchilligi doimiy tus oladi. Uchinchi turdagi Agrar islohotlar davlatlashtirilgan qishloq xo'jaligidan erkin bozor xo'jaligiga o'tishni ko'zda tutadi, ular natijasida yerga davlat egaligi qisman yoki to'la-to'kis bekor qilinadi, yerni ijaraga ishlatishga ruxsat beriladi, davlat va jamoa xo'jaligining mulki dehqonlar o'rtasida bepul, qismai bepul, yoxud haqini to'lash sharti bilan taqsimlanadi. Dehqon (fermer) xo'jaligi asosiy xo'jalik turiga aylantiriladi, bu xo'jalik bozor talabiga qarab va o'z man-faatini ko'zlab ish yuritadi. 20-asr davomida O'zbekistonda Agrar islohotlarning so'nggi ikki turi amalga oshirildi. Sho'rolar davrida yer-suvlar ularning egalaridan tortib olinib, dehqonlarga berildi. Lekin tez orada ulardan yana tortib olinib davlat mulkiga aylan-tirildi. Bunday islohotlar 1917–22 yillarda o'tkazildi. 1925–26 yillarda yer-suv islohoti o'tkazildi. Bu islohotlarda mahalliy boylarga qarashli yerlarning bir qismi yersizlarga bepul taqsimlab berildi. Bunday islohotlar natijasida bozorga ishlovchi mustaqil dehqon ho'jaligi rivojlandi. Ammo bu uzoqqa bormadi, chunki 20-yillar islohoti qishloqni yoppasiga jamoalashtirish bilan yakunlandi. 1929–32 yillar mobaynida dehqon xo'jaligi tamoman tugatilib, o'miga davlat va jamoa xo'jaliklari barpo etildi, qishloq xo'jaligi totalitar-rejali tizim girdobida qoldi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, yangi mazmunga ega bo'lgan islohotlar boshlandi. Respublikada tub Agrar islohotlarning huquqiy asoslarini yaratadigan qonunlar qabul qilindi. Jumladan, "Yer to'g'risida" (20.06.1990), "O'zbekistonda tadbirkorlik to'g'risida" (15.02.1991), "Davlat tasarrufidan chikarish va xususiylash-tirish to'g'risida" (19.11.1991), "Ijara to'g'risida" (19.11.1991), "Dehqon xo'jaligi to'g'risida" (3.07.1992), "Xo'jalik jamiyatlari va shirkatlari to'g'risida" (9.12.1992), "Yer solig'i to'g'risida" (6.05.1993) va boshqa qonunlar hamda hukumat qarorlari qishloq xo'jaligida ko'p ukkladli iqtisodiyot poydevorini yaratishga yo'l ochdi. 1998-yil aprelda chiqilgan "Qishloq xo'jaligi kooperativi (shirkat xo'jaligi) to'g'risida", "Dehqon xo'jaligi to'g'risida", "Fermer xo'jaligi to'g'risida" qonunlari va O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi qabul qilindi. Qishloqda mulkdorlar sin-fini shakllantirish siyosatdagi muhim yo'nalishga aylandi. O'zbekistonda bozor tizimini yaratishga qaratilgan yangi Ai. davomida davlat va jamoa xo'jaliklari yerining bir qismi (jami 500 ming ga) aholiga tomorqa tarzida foydalanish uchun berildi. Natijada 1996-yil aholining tomorqa xo'jaligida yer 640 ming gani tashkil etdi. Yangi Agrar islohotlar ikkinchi yo'nalishi – bu qishloqni fermerlashtirish, ya'ni davlat va jamoa xo'jaliklari o'miga dehqon va fermer xo'jaliklarini tashkil etishdan iborat. Yerga davlat mulki saqlangani holda yer xo'jalik yuritish uchun merosga o'tish sharti bilan dehqonlarga berildi. 1996-yil jami 19,5 ming dehqon va fermer xo'jaligi ishladi. Agrar islohotlarning uchinchi yo'nalishi saqlanib qolgan davlat va jamoa

xo'jaliklarida dehqonlarning ulushbay mulkiga o'tishdan iborat bo'ldi. Xo'jaliklardagi molmulk pulga chaqilib, u dehqonlarga ulush (pay) qilib berildi. Dehqonlar umumiy mulkdagi ulushiga qarab haq oladigan bo'ldilar. Agrar islohotlar O'zbekistonning xususiyatini hisobga olgan holda yangi mulkchilik va bozorga mos xo'jalik usullarini bunyod etish yo'nalishida bormoqda.

Xulosa:Iqtisodiyotda mikroiqtisodning o'rnida juda muhim. Shu jumladan , mikroiqtisodiyot ham bir nechta tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Bu jumladan keng qamrovli tushunchalardir. Mikroiqtisodning tarmoqlariga agrar , monetar , fiskal ya'ni soliq kabilar kiradi. Fiskal siyosat esa ikki xil : faol fiskal va nafaol fiskalga bo'linadi. Bundan tashqari investitsiya siyosati ham fiskalning ko'rinishlaridan biridir. Shuningdek , global iqtisodiy siyosatni transmilliy, ya'ni millatlararo korporatsiyalar , xalqaro tashkilotlar , yetakchi davlatlar hukumati, davlatlararo hukumat va parlament belgilaydi. Bunga misol qilib Yevroparlament, Yevropa ministrlar kengashi qo'llaydigan siyosatni olish mumkin.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ishmuhammedov A. E. "O'zbekiston milliy iqtisodiyoti". Darslik- O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti,2005-yil
2. Nazarova G.G., Xalilov X., Hakimov N.Z., Salixova N. M., Bobojonov B.R. "Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar". Darslik. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. 2005-yil
3. A. X. Shoalimov, Sh. I. Ilhamov, Sh. A. Tojiboyeva. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. – T.: "Sano - standart",2017-yil